

УДК 666.72

Миршавка Оксана Олексіївна

аспірантка

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

Хоменко Олена Сергіївна

канд. техн. наук, доц., ст. н. с.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

Остапчук Анастасія Ігорівна

студентка

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

ksysha_ma@ukr.net

РОЗРОБКА СКЛАДІВ МАС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІНКЕРНОЇ КЕРАМІКИ СВІТЛИХ ТОНІВ

Анотація. Розроблено та оптимізовано склади керамічних мас для виготовлення клінкерних виробів світлих тонів. Представлено результати досліджень фізико-керамічних властивостей зразків, встановлено їх залежність від складів мас та технологічних параметрів. Запропоновані маси містять легкоплавку глину, каолін, крейду та перліт. Після випалу зразків при 1175°C їх водопоглинання становить 5,8 - 2,8%, а механічна міцність на стиск 30-59 МПа, що задовольняє вимогам стандартів до клінкерних виробів.

Ключові слова: клінкерні керамічні вироби; випал; водопоглинання; крейда; перліт.

Клінкерні керамічні вироби набули широкої популярності у будівництві, завдяки поєднанню їх високих технічних характеристик та декоративних якостей. Особливим попитом останнім часом користується світлокольорова цегла, яку одержують за допомогою технології об'ємного зафарбовування. Для виготовлення клінкерної кераміки такий технологічний процес має певні особливості – з одного боку, необхідно отримати спечений черепок з низьким водопоглинанням і високою міцністю, а з іншого – спікання матеріалів на основі легкоплавких глин відбувається в дуже вузькому інтервалі температур, що найчастіше призводить до недопалу чи спучення виробів. Введення будь-яких добавок у маси [1] значно ускладнює процеси спікання і формування при випалі необхідного кольору, тому вивчення особливостей підбору складу мас та залежностей властивостей зразків від технологічних параметрів виробництва є актуальною та перспективною задачею.

Метою досліджень стало розробка та оптимізація складів керамічних маси на основі легкоплавкої бурої глини для виготовлення клінкерних виробів світлих тонів, а також встановлення залежності властивостей зразків від складу мас та технологічних параметрів виробництва.

В якості освітлюючих компонентів для досліджень було обрано крейду, та каолін (КВ-3), а для інтенсифікації спікання – перліт. Вказані добавки вводили разом в базову буру глину у різних співвідношеннях. Для планування дослідних складів мас використали симплекс-центроїдний план експерименту (рис. 1)

Рисунок 1 - Симплекс-центроїдний план експерименту

Дослідні зразки з керамічних мас виготовляли за стандартними методиками [2], випалювали при 1130, 1150 і 1175 °С та вимірювали їх фізико-керамічні властивості. Результати досліджень показали, що зразки після випалу при низьких температурах не відповідали вимогам, що висуваються до клінкерних керамічних виробів.

Тому для обробки за допомогою комп'ютерної програми використали лише дані, одержані після випалу при температурі 1175°С. За результатами фізико-керамічних властивостей склали рівняння регресії та побудували залежності властивостей керамічних зразків від складу маси (рис. 2, 3).

Отже встановлено, що оптимальною є область складів в середині малого тетраедру з вершинами, які відповідають складам № 2, 9, 5, 8. При цьому водопоглинання випалених зразків знаходиться в межах 5,8 - 2,8%, а механічна міцність на стиск 30-59 МПа [3]. Зразки мають світлорожеву та світлозелену кольорову гаму.

Рисунок 2 – Залежність щільності, г/см² (а) і повної усадки, % (б) від складу мас після випалу при температурі 1175 °С

Рисунок 3 – Залежність водопоглинання, % (в) і механічної міцності на стиск, МПа (г) від складу мас після випалу при температурі 1175 °С

Таким чином, розроблено склади керамічних маси на основі легкоплавкої бурої глини для виготовлення клінкерних виробів світлих тонів, а також встановлено залежність властивостей зразків від складу мас та технологічних параметрів виробництва.

Список використаних джерел

1. Езерский В.А. Каолинитовые глины – эффективная добавка в технологии лицевого керамического кирпича / В.А. Езерский, Д.В. Кролевецкий // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI в.– 2007. – № 12. – С. 24 – 26.
2. Практикум по технологии керамики и огнеупоров [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. Д. Н. Полубояринова, Р. Я. Попильского. – М.: Стройиздат, 1972. – 270 с.
3. ДСТУ Б В.2.7-245:2010. Національний стандарт України. Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови [Текст] – Чинний від 2011-09-01– К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 48 с.

ELABORATION OF COMPOSITIONS CERAMIC MASSES FOR CLINKER LIGHT TONE PRODUCTION

Annotation. Designed and optimized formulations for the manufacture of ceramic masses clinker products highlights. The results of studies of physical and ceramic properties of samples and determined their dependence on mass storages and process parameters. The proposed mass are contain the fusible clay, kaolin, chalk and perlite. After firing samples at 1175°C their water absorption is 5.8 - 2.8%, and the mechanical strength of 30-59 MPa compressive that meets the standard requirements to clinker products.

Key words: ceramic clinker brick; firing; water absorption; chalk; perlite.